

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Abduraximova Taxmina ToxirjonovnaTermiz davlat pedagogika instituti,
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili, magistranti**Kodirova Mukaddas Tog'ayevna,**

TerDPI, fil.fan.b.fal.dok. (PhD)

INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393898>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola tilshunoslikning yangi yo'nalishlaridan «gender tilshunoslik»ka bag'ishlangan. Maqolada «gender» tushunchasi «jins» tushunchasidan farqlanishi ochib berilgan. Genderni tilda leksik ifodasini ingliz tili misolida tahlil etilgan va o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatib berilgan. Gender munosabatlari tilda madaniy jihatdan shartlangan stereotiplar shaklida mavjud bo'lib, ular shaxsning gender o'ziga xosligiga va uning lingvistik sotsiallashtiruv jarayoniga qarab verballashuv jarayonida iz qoldiradi. Keyingi o'n yilliklarda tilshunoslik yuqorida ta'kidlanganidek, antropotsentrizmga asoslanadigan lingvistik hodisalarni o'rganishga yangicha yondashuvlari bilan jadal rivojlandi. Tilshunoslikning bunday yondashuvlari orasidan «gender»ga oid tadqiqotlar muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: gender, leksema, ingliz tili, erkak, ayol, neytral rod.

Абдурахимова Тахмина ТохиржоноваТермезский государственный педагогический институт,
Иностранный язык и литература: английский язык, степень магистра

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена «гендерной лингвистике» из новых направлений языкознания. В статье раскрывается отличие понятия «гендер» от понятия «пол». На примере английского языка проанализирована лексическая репрезентация рода в языке и показаны ее специфические особенности. Гендерные отношения существуют в языке в виде культурно обусловленных стереотипов, которые оставляют следы в процессе вербализации в зависимости от гендерной идентичности человека и процесса его языковой социализации. В последующие десятилетия языкознание быстро развивалось новыми подходами к изучению языковых явлений, основанными на антропоцентризме, как отмечалось выше. Среди таких подходов языкознания важное место занимают исследования по «гендеру».

Ключевые слова: гендер, лексема, английский язык, мужской, женский, средний род.

Abdurakhimova Takhmina Tokhirjonovna

Termiz State Pedagogical Institute,
Foreign language and literature: English, master's degree**LEXICAL EXPRESSION OF GENDER IN ENGLISH****ABSTRACT**

This article is dedicated to "gender linguistics" from the new directions of linguistics. The article reveals the difference between the concept of "gender" and the concept of "sex". The lexical representation of gender in the language is analyzed on the example of the English language and its specific features are shown. Gender relations exist in the language in the form of culturally conditioned stereotypes, which leave traces in the process of verbalization depending on the gender identity of the person and the process of his linguistic socialization. In the following decades, linguistics developed rapidly with new approaches to the study of linguistic phenomena based on anthropocentrism, as noted above. Among such approaches of linguistics, studies on "gender" occupy an important place.

Keywords: gender, lexeme, English, masculine, feminine, neuter.

KIRISH

Insonni tilda, tilni insonda o'rganishga qaratilgan zamonaviy lingvistik tadqiqotlar antropotsentrik yondashuvga asoslanadi. Gender munosabatlari tilda madaniy jihatdan shartlangan stereotiplar shaklida mavjud bo'lib, ular shaxsning gender o'ziga xosligiga va uning lingvistik sotsiallashtirish jarayoniga qarab verballashuv jarayonida iz qoldiradi.

Ma'lumki, keyingi o'n yilliklarda tilshunoslik yuqorida ta'kidlanganidek, antropotsentrizmga asoslanadigan lingvistik hodisalarni o'rganishga yangicha yondashuvlari bilan jadal rivojlandi. Tilshunoslikning bunday yondashuvlari orasidan «gender»ga oid tadqiqotlar muhim o'rin tutadi.

A.V.Kirilina ta'kidlaganidek, "erkaklar va ayollarning xulq-atvori, urf-odatlar va umuman ijtimoiylashuvdagi ijtimoiy va madaniy jihatdan muhim farqlar ilmiy tavsifda, ayniqsa antropologiya va etnografiyada vaqti-vaqti bilan qayd etilgan. Biroq, biologik jins va ijtimoiy jins (gender) tushunchalarini farqlash g'oyasi faqat postmodernizm davrida paydo bo'ldi" [2; C.4]. Jins va gender tushunchalarining farqlanishi ijtimoiy jarayonlarni tushunishga yangicha yondashishni anglatdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

«Gender» - bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlar to'plami, dunyodagi shaxs, shu jumladan til orqali ijtimoiy, kognitiv va madaniy yo'nalishlarni aniqlashdir. «Gender» atamasi 1968-yilda amerikalik olim R.Stoller tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan [6]. Shundan so'ng, bu atama biologik xususiyatlar majmui sifatida jinsdan farqli o'laroq, erkaklar va ayollarning madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini bildirish uchun ishlatila boshladi.

Jins-gender tizimining mavjudligi muammosini birinchilar qatorida antropolog G.Rubin ham o'rganib chiqdi. G.Rubin jamiyat va madaniyatning paydo bo'lishida tashkil etishning aniq konstitutsiyaviy shakli bo'lgan gender tabaqalanishini tavsiflashda yangi yondashuvni ishlab chiqishga harakat qildi [5].

Ilmiy adabiyotlarda bu atamaga bir necha talqin berilgan. Jumladan, T.G.Rents, A.E.Ritsarevalarning "Ingliz tilidagi tilshunoslik terminlar lug'ati" (Т.Г.Ренц, А.Э.Рыцарева «Словарь лингвистических терминов на английском языке») kitobida quyidagicha sharxlangan: Gender – a grammatical category used for the analysis of word-classes displaying such contrasts as masculine/feminine/neuter, animate/inanimate, etc. [3; C.24] (Gender - grammatik kategoriya bo'lib, so'z turkumlarini tahlil qilish uchun ishlatiladi).

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Genderni tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganuvchi fan – bu «gender tilshunoslik» deb, nomlanadi. So'zlovchilar o'rtasidagi jins bo'yicha farq bilan bog'liq lingvistik hodisalarni o'rganadigan yo'nalish. Erkaklar va ayollar tomonidan qo'llaniladigan til birliklarining farqlanishini belgilovchi omillar: 1) ijtimoiy; 2) diniy; 3) professional va hokazo. Farqlar turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkin: 1) orfoepik; 2) fonologik; 3) leksik; 4) so'z yasalishi; 5) morfologik; 6) sintaktik.

Gender tabaqalanishi etiket shakllarining materialida ham ifodalanishi mumkin [Жеребило Т.В.С.70]. Valter V. Skitning «Ingliz tilining qisqacha etimologik lug'ati» nomli kitobida [Walter W. Skeat. A Concise etymological dictionary of the English Language] gender so'zini . Lotin tilidan generāre, keyinchalik fransuz tiliga gendrer , fransuz tilidan O'rta Ingliz tiliga gendren tarzida kirib keldi [7; p.200].

Genderning bitta aniq ta'rifini tanlash oson bo'lmaganligi sababli, tadqiqotchilar ushbu kontsepsiyaning turli xil ta'riflaridan berilgan asosiy nazariyani aniqlaydilar: genderning ijtimoiy qurilishi nazariyasi, tabaqalanish toifasi, gender madaniy timsol sifatida [5; C.10-16].

Gender odamlar biologik jinsiga mos ravishda bajaradigan ijtimoiy-madaniy me'yorlar yig'indisi sifatida tushunildi va sotsiologik tadqiqot ob'ektiga aylandi. U iqtisodiyot, tarix, psixologiya, pedagogika, adabiyot va boshqa fanlar bilan bo'g'liq o'rganiladi. Ushbu ilmiy sohalarning har biri, bir tomondan, genderni o'z tadqiqot sohasi bo'yicha, boshqa tomondan, boshqa fanlarning uslubiy strategiyalari bilan integratsiyalashgan holda o'rganadi.

Demak, "gender" atamasi inglizcha so'zning transliteratsiyasi. U nafaqat biologik jihatdan tuzilishiga ko'ra farqlanishni, shuningdek reproduktiv funksiyalari – kiyinishi, harakati, nutqi bilan ham farqlanadi. Bir so'z bilan aytganda, "gender" shaxsning ijtimoiy-madaniy (gender) va "jins" sof biologik (sex) xususiyatlarini farqlaydi.

O'tgan asrlarda ingliz tilida so'zlashuvchi jamiyatda ko'pgina hollarda erkaklar hukmronlik qilgan, jamoat hayotida, biznes yoki siyosatda asosiy o'rinlarni egallaganlar. Buni "male-dominated society" (erkaklar ustunlik qiladigan jamiyat) termindan ham bilish mumkin. Ayol esa, gender stereotiplariga ko'ra, zaif, passiv, erkakka qaram, o'choq qo'riqchisi rolini bajaradi.

Gender tilshunosligida bunday tengsizlik "gender assimetriyasi" nomi bilan ataladi. Tildagi gender assimetriyasi - bu tilda turli jinsdagi odamlarning notekis ifodalanishi. Ushbu bayonot feministik tilshunoslikning asosiy postulatlaridan biriga asoslangan edi: tilni tuzatish dunyoning erkak nuqtai nazaridan tasviri, shuning uchun u nafaqat antropotsentrik (yo'naltirilgan odam), balki androsentrik (erkaklarga yo'naltirilgan).

Zamonaviy lug'atda gender xususiyatini ifodalash usuliga muvofiq Ingliz tilida gender belgilarining bir nechta turlari mavjud: semantik va strukturaviy (morfologik va sintaktik) gender belgilari.

Semantik jihatdan belgilangan nominativ birliklar gender belgilarini o'z ichiga olmaydi, lekin asosan shartli ravishda ularga ingliz tilining leksik tizimida tayinlangan erkak yoki ayol murojaatnomasi bilan foydalaniladi. So'zlarni genderlik xususiyatiga ko'ra semantik darajada tasniflashda quyidagi kichik guruhlarga bo'lish mumkin:

jonsiz neytral roddagi so'zlar (neuter)	jonli umumiy rodga mansub so'zlar (common)	jonli erkakka mansub rod so'zlar (masculine)	jonli ayolga mansub rod so'zlar (feminine)
table, nature, love, forest, desk, cinema, etc.	doctor, teacher, inhabitant, individual, president, guest, etc.	father, brother, son, husband, bachelor, ox, beard, uncle, mister, lord, king, boy, man, etc.	mother, sister, daughter, aunt, misters (Mrs), miss, lady, queen, girl, woman, waitress, etc.

Gender bilan belgilangan va belgilanmagan jonli otlar sinfini ham mavjud, ularga barcha qarindoshlik terminlarini misol qilish mumkin: "father", "mother", "brother", "sister", "uncle", "aunt", "nephew", "niece", "son", "daughter" kabilar.

Ingliz tilidagi genderni qarab belgilangan juftliklar quyidagilardan iborat: bridegroom (kuyov), bride (kelin), widower (beva erkak), widow (beva ayol).

"Ayol" belgilaridan foydalaniladi: nufuzli, yoki belgilovchi nominatsiyalarni shakllantirish uchun "erkak" deb ataladigan, erkaklar miqdoriy jihatdan ustunlik qiladigan faoliyat sohalari, masalan: woman astronaut, woman priest, female lawyer, woman police constable.

"Erkak" belgilarini bildiradigan yordamchi kasblarni kichik nominatsiyalar guruhi bilan topiladi: male secretary, male nurse.

Ingliz tilida ayrim leksemalar juftluklarga mansub bo'lib, ular umumiy genderni (dual gender) bildiradi. Masalan, siblings (aka/uka, opa/singil), parents (ota/ona), grandparents (ota/onaning ota/onasi), spouse (turmush o'rtog') va b.

Strukturaviy belgilashning o'ziga xos holatlaridan biri jinsni an'anaviy shaxsning familiyasidan (kamroq ko'rsatilgan ism va familiyadan) oldin kelganlar identifikatorlar farqlashdir, masalan: **Mr** Brown– **Mrs/Miss** Brown.

Ushbu gender identifikatorlari " xushmuomalalik unvonlari" (titles of courtesy) yoki "hurmat/ehtirom unvonlari" (titles of respect) deb ham ataladi. XX asrgacha erkakning familiyasidan oldin belgilanmagan erkak "unvoni" (**Mr**), oilaviy ahvoli kabi sabablarga ko'ra belgilangan ikkita ayol "unvonlariga" to'g'ri keldi: turmushga chiqqan (**Mrs**), bo'ydoq (**Miss**). Masalan: Excuse me, **Miss**; Could you help me, **Miss**?; Thank you, **Miss**.

Ma'lumki, xozir fan-texnika taraqqiyot davrida internet orqali online muloqot qilish urf bo'lib bormoqda. Va o'z navbatida, yangi gender leksik birliklar ifodasi kuzatilmoqda: "dude", "bro", "man" va x.k.. Bu esa, xamon gender tilshunoslikda rivojlanishda davom ettayotganligini anglatadi.

XULOSA

Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy ingliz tilida gender belgilaridan foydalanishda qisqartirish tendentsiyasi mavjud. Bu esa, ko'pgina g'arb mamlakatlarida feministik harakatni yuksalishi va jadal rivojlanishi bilan bog'liq. Feministik tilshunoslik vakillari ingliz gender tili va o'rniga gender belgilangan so'zlar va iboralarni taklif qilish, siyosiy jihatdan to'g'ri alternativlardan foydalanish, bu tilga gender neytralligi deb nomlanuvchi katta kategoriyani kiritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
2. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 1999. — 189 с.
3. Ренц Т.Г., Рыцарева А.Э. Словарь лингвистических терминов на английском языке. — Волгоград: Изд-во ВолГУб 2003. – 64 с.
4. Тукачева Ю.С. Методологические проблемы гендерного подхода // Материалы II междунар.научно-практ. конф. «Теория и практика гендерных исследований в мировой науке» Научно-изд.центр «Социосфера».- Пенза-Махачкала-Ереван, 2011. — С. 10-16.
5. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол.Гендер.Культура: немецкие и русские исследования: Сб.ст. М.: 2009. — С. 31-60.
6. Glover D., Kaplan C. Genders. – London: Routledge, 2009. — 203 p.
7. Walter W. Skeat. A Concise etymological dictionary of the English Language. – London: Published by Forgotten books, 2013 (Originally published 1882). – 694 p. www.forgottenbooks.org.
8. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.
9. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151
10. Хасанова В. Х. АУДИРОВАНИЕ, УСТНАЯ РЕЧЬ, ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВОУ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 219-223.

11. Хасанова В. Х. LINGUODIDACTIC FEATURES OF MONOLOGUE AND DIALOGICAL SPEECH //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.
12. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000